

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ НА СТАТУТА НА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ” НА БАБХ ВЪВ ВРЪЗКА С ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ

Л. Костадинова

ВМФ, Тракийски университет, Стара Загора 6000, България, e-mail:

lkostadinova.vet@gmail.com

РЕЗЮМЕ

В становището се анализират съществуващите правни и административни условия в България, свързани с осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол.

Посочват се рисковите фактори при гарантиране на здравеопазване на животните и хуманното отношение към тях и общественото здраве, на качеството и безопасността на храни и продукти за човешка и нечовешка консумация, странични животински продукти при внос от трети страни в ЕС и ролята на Р България като външна граница на Съюза. Извършва се ретроспективен анализ на статута на Дирекция „Граничен контрол” на БАБХ по отношение анализ и управление на риска, свързан с безопасността на храни и фуражи.

Анализират се възможностите граничните ветеринарни контролни органи да реагират адекватно и своевременно в дадена рискова ситуация в сътрудничество с останалите гранични контролни органи и държавни институции, с цел да задоволят обществените потребности, съобразено с интересите на търговските оператори.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *граничен ветеринарен контрол, обществено здраве, эпизоотични рискове*

Ежегодно EFSA (*European Food Safety Authority*) и ECDC (*Europea Centre for Disease and Prevention*) публикуват доклад относно източниците на зоонози и хранителни токсикоинфекции и тенденциите в появата и размаха им в Европа на базата на мониторинг и обобщаване на данни за основните рискови фактори за възникването им, с включени данни от редица страни. Внесените живи животни и продукти от животински произход представляват най-високо ниво на риск, тъй като те могат да бъдат причина за хранителни взривове и зоонозни инфекции. Като най-рискови напоследък (по данни на EFSA, 2015г.) се определят яйцата и яйчните продукти, смесените храни, рибата и рибните продукти, ракообразни, миди- обекти на граничен ветеринарномедицински контрол. Това налага необходимостта да бъдат подлагат на прецизни специфични проверки в самата точка на влизане в специално построени и оборудвани за целта гранични инспекционни ветеринарни пунктове (ГИП). След 01.01.2007г. специфичното географско положение на България я трансформира във външна граница на ЕС с всички произтичащи от това отговорности.

Значимостта на граничния ветеринарен контрол за общественото здраве налага той да бъде част от строга държавна политика като организация, нормативна рамка, методическо ръководство, изпълнение и контрол. В България граничният ветеринарномедицински контрол се упражнява от Министерство на земеделието и храните чрез Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в одобрените ГИП,

които методически се ръководят и контролират от Дирекция „Граничен контрол” в Централно управление на БАБХ.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Изхождайки от факта, че осъществяване на всеки вид дейност на първо място по значение са създадените за целта условия (нормативна уредба), си поставихме за цел:

- да систематизираме административно-правните условия в България, свързани с осъществяването на граничен ветеринарномедицински контрол в ретроспективен план;
- да извършим проучване относно спецификата на епизоотичните рискови фактори в страната;
- да анализираме възможностите за адекватно и своевременно реагиране по отношение анализа, идентификацията и управлението на риска, произхождащ от храни, фуражи и живи животни, въвеждани в Общността, в зависимост от йерархичната подчиненост и административното обслужване на граничния ветеринарномедицински контрол.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Извършен бе анализ на данни от официални информационни източници относно:

- нормативната уредба, регламентираща осъществяването на граничен ветеринарномедицински контрол в ретроспективен план;
- рискови фактори на граничния ветеринарен контрол на границите на Съюза и България;

Направени бяха изводи относно възможностите за адекватно и своевременно реагиране по отношение анализа, идентификацията и управлението на риска, произхождащ от храни, фуражи и живи животни, въвеждани в Общността, в зависимост от йерархичната подчиненост и административното обслужване на граничния ветеринарномедицински контрол в съответствие с промените в структурата на официалната ветеринарномедицинска власт в страната .

За анализиране, систематизиране и интерпретиране на информацията бяха използвани методите на класически /традиционен/ анализ на документи, аналитичния метод и методът на ретроспективен и епизоотичен анализ и синтез.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Ретроспективен анализ на административно-правните условия, налагани от действащата нормативна уредба за осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол в България.

Граничният ветеринарномедицински контрол е част от държавната ветеринарномедицинска политика като организация, нормативна рамка, методическо ръководство, изпълнение и контрол. Промените в общественоеикономическите условия в страната закономерно водят до промени в организацията и административно-методическото ръководство на официалната ветеринарномедицинска власт с всичките и подразделения.

След периода на преход от централизирано планиране към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към Европейския съюз, в България съществува активна законотворческа и законодателна дейност, засягаща всички сфери на обществена дейност, включително и ветеринарномедицинската. Етапите в изменението на регламентирането на ветеринарномедицинската дейност след периода на централизирано планиране (след 1989г.) са представени систематично в таблица 1.

Период по години	Характеристика на периода	Нормативен документ
1990-1999	Период на преход към пазарна икономика <i>Създаване на Националната ветеринарномедицинска служба към Министерство на земеделието и горите като изпълнител на официалната ветеринарномедицинска политика.</i>	1. Постановление 240 на МС от 30.11.1992г. за реструктуриране на ветеринарното дело в Република България, 1992г. 2. Правилник за устройството и дейността на НВМС, 1993г. 3. Изменение и допълнение на Закона за ветеринарното дело, 1993г. 4. Закон за ветеринарномедицинската дейност в Р България 1999г.
1999-2006	Период на предприсъединяване към Европейския съюз	1. Устройствен правилник на НВМС, 2001г. 2. Нов закон за ветеринарномедицинската дейност, 2005г.
01.01.2007- 2015	Период на пълноправно членство в ЕС <i>Създаване на Българската агенция по безопасност на храните към Министерство на земеделието и храните като единен орган компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България, вкл. ветеринарномедицински.</i>	1. Закон за ветеринарномедицинската дейност, 2005г. 2. Закон за Българската агенция по безопасност на храните, януари 2011г. 3. Устройствен правилник на БАБХ, 2011г. 4. Закон за изменение и допълнение на ЗВМД, 2013г. 5. Постановление № 90 от 16 април 2015г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет- промени в структурата на БАБХ.

Таблица 1. Основни етапи в регламентирането на ветеринарномедицинската дейност у нас след периода на централизирано планиране (1945- 1989г).

В таблица 2 в систематизиран вид е представено местоположението в йерархията на официалната ветеринарномедицинска власт и прякото методическо ръководство на граничния ветеринарномедицински контрол през годините на и след прехода към пазарна икономика.

Официална ветеринарна власт	Нормативен документ	Характеристики на граничния ветеринарномедицински контрол
-----------------------------	---------------------	---

<p>МЗГ чрез НВМС като специализиран орган за управление, осъществяване и контрол на ветеринарномедицинската дейност.</p>	<p>Правилник за устройството и дейността на НВМС, 1993г.</p>	<p>Гранични регионални и районни инспекции по ветеринарен контрол и карантина (ГИВКК) към РВМС под методическо ръководство на Главно управление на НВМС. Обединен ДВСК и ГВИК.</p>
	<p>Устройствен правилник на НВМС, 2001г.</p>	<p>Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен и граничен ветеринарен контрол и ветеринарни сертификати" на ГУ на НВМС пряко ръководи и контролира специализираните органи на ДВСК и Гранична инспекция ветеринарен контрол и карантина (ГИВКК) в страната.</p>
	<p>Устройствен правилник на НВМС, 2006г.</p>	<p>Създаване на Дирекция „Граничен ветеринарномедицински контрол” към ГУ на НВМС, която пряко методически ръководи и контролира граничния ветеринарномедицински контрол и отделяне на граничния ветеринарномедицински контрол от ДВСК.</p>
<p>МЗХ чрез БАБХ като пряк изпълнител на държавната ветеринарномедицинска политика</p>	<p>Устройствен Правилник на Българската агенция по безопасност на храните, 2011г.</p>	<p>Дирекция „Граничен контрол” при ЦУ на БАБХ методически ръководи и контролира дейностите на ОДБХ, свързани с граничния контрол.</p>
	<p>Постановление № 234 от 11 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн. ДВ бр. 91, 2013г.</p>	<p>Създаване на дирекция „Контрол на храните и граничен контрол“ и „Главна дирекция „Координация и контрол“ към ЦУ на БАБХ, обединяване на контрол по храните и граничен контрол и предоставяне на прякото им методическо ръководство на ОДБХ.</p>
	<p>Постановление № 90 от 16 април 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн. ДВ бр. 29, 2015г.</p>	<p>Създаване на дирекция „Граничен контрол” към ЦУ на БАБХ, която пряко методически ръководи и контролира граничния ветеринарномедицински контрол.</p>

Таблица 2. Граничен ветеринарномедицински контрол- методическо ръководство и нормативна база в периода 1993- 2015г.

Периодът на Преход към пазарна икономика и подготовка за присъединяване към ЕС се характеризира със закриването на 1 декември 1992 г. Държавното обединение "Ветеринарно дело" – София и създаването на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) - специализиран орган за управление, осъществяване и контрол на ветеринарномедицинската дейност. Националната ветеринарномедицинска служба е юридическо лице със седалище София и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и горите. НВМС осъществява и граничен ветеринарномедицински контрол при внос, износ и транзит на животни; зародишни продукти; суровини и храни от животински произход; странични животински продукти (СЖП) и продукти, получени от тях; специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи.

Връщайки се още по-назад, в периода преди преход от централизирана към пазарна икономика, бихме могли да установим, че Граничният ветеринарномедицински контрол в периода 1968- 1993г. е на прякото подчинение на Министерство на земеделието и хранително-вкусовата промишленост чрез НПО „Ветеринарно дело”. Допълнителни указания относно работата и дейността на граничния ветеринарен контрол се откриват в *Правилник на звената на Министерство на земеделието и хранителната промишленост, които изпълняват държавни и надведомствени функции*, а именно Граничните инспекции за ветеринарен контрол и карантина.

Създаването на НВМС през 1993г. е свързано с динамични промени в обществено-политическия живот на страната, които закономерно налагат промени и във ветеринарномедицинското обслужване. Граничният ветеринарномедицински контрол е своеобразно „обединен” с ДВСК по отношение на методическо ръководство, като бива поставен първоначално „под шапката” на РВМС (1993г.) и впоследствие (2011г.) на пряко подчинение на Дирекция "Държавен ветеринарно-санитарен и граничен ветеринарен контрол и ветеринарни сертификати" на ГУ на НВМС.

Непосредствено преди встъпване в пълноправно членство на страната в ЕС, фактът, че след 01.01.2007 г. митническите режими "внос" и "износ" при търговията със страничленки на ЕС се заменя с понятието "вътрешнообщностна доставка" и в тези случаи най-общо казано отпадна граничният ветеринарномедицински контрол, както и геополитическото положение на страната ни, правейки я външна граница на Общността, налагат необходимостта от осъществяване на гаранции за ефективен и ефикасен граничен ветеринарномедицински контрол у нас. Поради облекчения режим на вътреобщностно движение на хора, стоки и капитали, всяка държава-членка, явяваща се външна граница на ЕС, осъществява необходимия контрол при преминаване границата на Съюза и гарантира безпрепятственото придвижване във вътрешността. Съответно промени в нормативната уредба на ветеринарномедицинската дейност от 2006г. отново отделят контрола на безопасност на храните и граничния ветеринарномедицински контрол и го поставят под прякото ръководство на ГУ на НВМС.

Пълноправното членство на България в ЕС е свързано със синхронизиране на националното законодателство с общеевропейското и необходимост от поемане на задължения, произхождащи от членството. Хармонизираното европейско законодателство адекватно прилага приетите международни правила и норми за осъществяване на ефективен граничен ветеринарномедицински контрол с цел гарантиране здравето на животните и общественото здраве, както и качеството и безопасността на храни и

продукти за човешка и нечовешка консумация, странични животински продукти, както и транспортните средства, които ги превозват.

Стартирането на БАБХ като пряк изпълнител на официалната ветеринарномедицинска държавна политика (2011г.) е в отговор на изискванията на ЕС за съществуване на единен държавен компетентен орган за безопасността на храните по цялата хранителна верига. Обединяването на няколко бивши държавни структури в Агенцията, включително НВМС, последващите след създаването ѝ структурните промени, закономерно водят до съответни промени в статута, йерархичната подчиненост и административното обслужване и ръководство на граничния ветеринарномедицински контрол.

В структурата на БАБХ, Дирекция „Граничен контрол” първоначално запазва статута и функциите си. През 2013г. активните нормативни промени в областта на ветеринарномедицинската дейност и политиката на правителството за съкращаване на държавната администрация, засягат и осъществяването на граничен ветеринарен контрол, като отново е налице обединяване на контрола по храни и граничния ветеринарномедицински контрол в една дирекция към ЦУ на БАБХ и поставянето им под методическото ръководство на ОДБХ.

Промени в Устройствения правилник на БАБХ от 2015г. налагат отново отделяне на граничния ветеринарномедицински контрол от контрола по храни и извеждането му от пряко подчинение на ОДБХ чрез създаването на дирекция „Граничен контрол” към ЦУ на БАБХ.

Спецификата на осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол и необходимостта от своевременни и адекватни действия, осигуряване на бърз поток на възходяща и низходяща информация, изискването за осигуряване на гаранции по отношение управление на риска, произхождащ от живи животни, храни и фуражи, налага максимална незасивимост на граничния ветеринарномедицински контрол за рационалното му осъществяване. За целия разгледан период граничния ветеринарномедицински контрол е предимно на пряко подчинение на висшите ешелони на официалната ветеринарномедицинска власт на страната и независим по отношение на дейността на регионалните ветеринарномедицински звена. Отклонение от тези условия има единствено в периода 1993-2006г. и 2013-2015г., в които наблюдаваме обединението му с контрола по храни, респективно ДВСК, като на пряко подчинение на ОДБХ/ РВМС бива поставен само в периода 1993-2001 и 2013-2015г. Ключовата роля на граничния ветеринарномедицински контрол при анализ на риска и осигуряване на гаранции за безопасност и съответствие на влизачи на територията на Общността живи животни и продукти от животински произход, налагат строгото му регламентиране още в периода на централизирано планиране и издигането му максимално до поделение със статут на надведомствена структура в нормативната уредба от 1968г.

Основни рискови фактори на граничния ветеринарен контрол на границите на Съюза и България.

Граничния ветеринарен контрол има ключова роля при осигуряване на гаранции, че живи животни и продукти от животински произход, влизачи на територията на Европейския съюз, са безопасни и отговарят на специфичните условия за внос, предвидени в законодателството на Съюза. Осъществяването му у нас е свързано с редица

специфични за страната ни рискови фактори, основните от които са представени в таблица 3.

№ по ред	Специфични рискови фактори в Р България
1.	Внесените живи животни и продукти от животински произход, обект на ГИВК, представляват най-високо ниво на риск.
2.	Р България – външна граница на ЕС и транзитен кръстопът между Близкия Изток, Азия, Африка и Европа.
3.	Премахване на телените заграждения по южната граница.
4.	Преустановяване на ваксинациите срещу някои инфекциозни болести след 2007г.
5.	Социални контакти с Р Турция и другите съседни страни.
6.	Промяната в геополитическата обстановка води и значително увеличаване на миграционния натиск.
7.	Ликвидиране и редуциране на първичните диагностични звена (РВС, РВИ).
9.	Ликвидиране и редуциране на екарисажната система.
10.	Адаптационни процеси след създаване на БАБХ.
11.	Климатични промени – миграция на птици и насекоми.
12.	Други фактори (контрабанден внос, скитащи кучета, биотероризъм).

Таблица 1. Специфични рискови фактори в РБългария, свързани с осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол.

Изброените в таблица 3 рискови фактори в съчетание с глобализацията на търговския обмен на живи животни, продукти от животински произход и фуражи и появата на някои нови, непознати до сега болести с важно здравно и стопанско значение (спонгиформна енцефалопатия по говедата, птичи грип, африканска чума по свинете и др.), увеличиха извънредно много епизоотичните рискове и отговорностите на ветеринарномедицинските служби в национален и международен аспект и в частност на граничния ветеринарномедицински контрол.

Особеностите на контрола при влизане в Общността налага необходимостта от сътрудничество и съдействие между институции и организации с различни компетенции, функции и интереси, координация на дейността им и своевременно обмен на информация между тях. Граничните контролни органи си сътрудничат и взаимодействат в съответствие с Международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки. Взаимодействието на национално равнище се осъществява чрез Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, учреден като постоянно действащ орган към Министерски съвет с поименно определен от Министър-председателя състав, утвърден в правилник, както и въз основа на ежегодни двустранни или многостранни споразумения, подписани от ръководителите на ведомствата и одобрени от съответните министри. Органите за граничен контрол осъществяват сътрудничество и взаимодействие чрез обмен на информация, съвместни проверки и други.

Според хармонизираното европейско законодателство, пратки живи животни или продукти от животински произход биват допуснати в ЕС, ако са преминали успешно проверка и са съпроводени с изряден общ ветеринарен документ за въвеждане (Common veterinary entry document), наричан накратко ОВДВ (CVED). CVED се издава директно в електронната система TRACES (Trade Control and Expert System). TRACES може автоматично да обменя данни за контрола върху вноса и транзита с митническите власти, подпомогнати от DG TAXUD (Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“) и DG SANTE (Генерална дирекция ”Здравеопазване и контрол на храните“) към Европейската комисия (ЕК).

Значимостта на Дирекция „Граничен контрол“ по отношение оценка и контрол на риска, произтичащ от храни и фуражи не само в България, но и в Общността, и специфичните функции и взаимодействия на граничния ветеринарен контрол, отговорностите, произтичащи с „охраната“ на външната граница на ЕС, налагат необходимостта от адекватна и своевременна реакция от страна на граничните ветеринарни инспектори и официалната ветеринарна власт по отношение анализа, идентификацията и управлението на риска, произхождащ от храни, фуражи и живи животни, въвеждани в Общността, с максимално скъсяване на процедури и технологично време.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на дискутираната проблематика бихме могли да стигнем до следните изводи:

1. Настъпилите стопански, социално-икономически и политически промени в страната закономерно налагат съответните нормативно-правни изменения, в т.ч. и на регламентирането на ветеринарномедицинската дейност, в частност на граничния ветеринарномедицински контрол.
2. Ключовата роля на граничния ветеринарномедицински контрол при анализ на риска и осигуряване на гаранции за безопасност и съответствие на влизащи на територията на Общността живи животни и продукти от животински произход, налагат строгото му нормативно регламентиране и издигането му максимално до поделение на официалната ветеринарномедицинска власт със статут на надведомствена структура.
3. Статутът на граничния ветеринарен инспектор, като контролен орган с огромни отговорности, но без делегирани наказателни правомощия, налага изискване на съдействие от компетентните органи и служби в случай на нарушения и злоупотреби и своевременно сигнализиране на ръководните ешелони на системата „Граничен ветеринарномедицински контрол“, с максимално скъсяване на процедури и технологично време чрез възможно най-кратък път на информацията и осигуряване на възможност за взимане на компетентни управленски решения.
4. Особеностите на контрола при влизане в Общността на животни и продукти от животински произход, налага необходимостта от сътрудничество и съдействие между институции и организации с различни компетенции, функции и интереси, координация на дейността им и своевременен обмен на информация между тях, и притежаване на специфични знания и умения от страна на граничните ветеринарни инспектори.

Следствие на направените изводи закономерно стигаме до заключението, че спецификата на осъществяване на граничен ветеринарномедицински контрол налага максимална незасивимост на граничния ветеринарномедицински контрол в системата на официалната ветеринарномедицинска власт за рационалното му осъществяване, извеждането му от сферата на действие на регионалните звена на БАБХ и максималното му приравняване до поделение със статут на надведомствена структура.

1. Grecichin V., Lectures of methodology and techniques of sociological research, Moscow State University, 1998, с. 97.
2. Божков, И., Г. Николова, Л. Костадинова, Организационно-правни, ветеринарно-санитарни и технологични аспекти при зонирването и компартиментализацията в противоепизоотичната дейност. Международно научно on-line списание „Наука и Технологии”. Издателство „Съюз на учените – Стара Загора”. Volume I, Number 5 Animal Studies & Veterinary Medicine, ISSN 1314-4111 (9-771314-411110), 48-53.
3. Божков И., А. Стоянов, К. Василев, Основи на ветеринарномедицинското законодателство и мениджмънт, Стара Загора, 2005.
4. Евланов, Л. Г., Теория и практика принятият решения. Економика, М., 1994..
5. Закон за ветеринарномедицинската дейност, Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г.
6. Закон за ветеринарното дело, 1968г., приет с Указ 943 от 1967г., обн. ДВ, бр. 96 от 08.12.1967г.
7. Закон за изменение и допълнение на ЗВМД, 2013г. Обн. ДВ, бр. бр.99 от 15 Ноември 2013г.
8. Ликов Б., През 2013 в сравнение с 2012 година има слаба тенденция за намаляване на хранителните взривове и зооозните инфекции в Европа, Научен доклад на EFSA и ECDC-анализ на тенденциите и източниците на зооозни заболявания, зооозни агенти и хранителни взривове за 2013г., София 2015, стр.2-3
9. Макаров, И., Т. М. Виноградская, А. А. Рубчинский, В. Б. Соколов. Теория выбора и принятия решений. Наука, М., 2002.
10. Правилник на звената на Министерство на земеделието и хранителната промишленост, които изпълняват държавни и надведомствени функции от 19.07.1976г., Министерство на земеделието и хранителната промишленост
11. Правилник за устройството и дейността на националната ветеринарномедицинска служба., обн. ДВ бр.31 от 13 април 1993г., Отменен с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Устройствения правилник на Националната ветеринарномедицинска служба, Обн.ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2001 г.
12. Постановление № 90 от 16 април 2015г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, 2015г.
13. Постановление № 234 от 11 октомври 2013 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, обн. ДВ бр. 91, 2013г.
14. Постановление 240 на МС от 30.11.1992г. за реструктуриране на ветеринарното дело в Република България, Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 1992г
15. Правилник за устройството и дейността на междуведомствения съвет по граничните въпроси., приет с ПМС № 70 от 27.03.1998 г.
16. Проект на стратегия за интегрирано гранично управление на Република България 2014-2017г., Министерски съвет, Портал за обществени консултации
17. Стратегия на НВМС за здравеопазване на животните в периода 2009 – 2013 г.
<http://www.strategy.bg/strategicdocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=543>
18. Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните, Обн., ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г.
19. Устройствен правилник на националната ветеринарномедицинска служба, Обн. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г.

20. Устройствен правилник на националната ветеринарномедицинска служба, Обн. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., Отменен с § 3 от преходните и заключителни разпоредби на Устройствният правилник на Националната ветеринарномедицинска служба - ДВ, бр. 61 от 26 юли 2005 г.